

TALABA BOKSCHILARNING O'NG QO'L BILAN GAVDAGA TO'G'RIDAN ZARBA BERISHIDA GAVDA OG'IRLIK MARKAZI VA OYOQ HARAKATLARI UYG'UNLASHUVINING KINEMATIK TAHLILI

“Boks nazariyasi va uslubiyati” kafedrasida o'qituvchisi Sh.U.Nabiyev

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

O'zbekiston, Chirchiq

E-mail: nabiyevshahboz033@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada talaba bokschilarning o'ng qo'lda gavdaga to'g'ridan zarba berish texnikasida gavda og'irlik markazining oyoq harakatlari bilan o'zaro uyg'unlashuvi tahlil qilingan. Tadqiqotda zarba berish davomidagi qadam chastotalari, siljib yurish harakatlaridagi qadam masofalari va gavda og'irlik markazining vertikal tebranishini o'rganib chiqilgan.

Kalit so'zlar: bokschi talabalar, qadam chastotasi, siljib yurish, gavda og'irlik markazi, harakat masofasi, tayanch masofasi, X koordinata.

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КООРДИНАЦИИ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ТЕЛА И ДВИЖЕНИЙ СТОП ПРИ ПРЯМОМ УДАРЕ ПО КОРПУСУ ПРАВОЙ РУКОЙ СТУДЕНТОВ-БОКСЕРОВ

Преподаватель кафедры «Теория и методика бокса» Ш.У.Набиев

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Узбекистан, Чирчик

E-mail: nabiyevshahboz033@gmail.com

Аннотация: в данной статье анализируется координация центра тяжести тела с движениями стоп при выполнении прямого удара по корпусу правой рукой студентов-боксеров. В исследовании изучались частота шагов при нанесении удара, длина шагов при скользящих движениях и вертикальное колебание центра тяжести тела.

Ключевые слова: студенты-боксеры, частота шагов, длина шага, центр тяжести, дистанция перемещения, опорная дистанция, координата X.

KINEMATIC ANALYSIS OF THE COORDINATION OF THE CENTER OF GRAVITY IN THE BODY AND FOOT MOVEMENTS IN THE DIRECT BODY BLOW WITH THE RIGHT HAND OF STUDENT BOXERS

Teacher of the Department of “Theory and Methodology of Boxing”

Sh.U.Nabiyev

Uzbek State University of Physical Education and Sports

Uzbekistan, Chirchik

E-mail: nabiyevshahboz033@gmail.com

Annotation: this article analyzes the coordination of the center of gravity of the body with the foot movements in the technique of direct body blow with the right hand of student boxers. The study studied the step frequencies during the blow, the step distances during the sliding movements, and the vertical oscillation of the center of gravity of the body.

Keywords: *boxing students, stride frequency, stride length, center of gravity, movement distance, support distance, X coordinate.*

Dolzarbli. Jahonda yakkakurash sport turlariga qaratilgan e'tiborning qay darajada ekanligi barchamizga ma'lum. Ayniqsa boks sport turining tomoshabinbob ekanligi hechkimga sir emas. Ushbu natijalarga erishish va e'tibor markazini ushlab turish qay darajada mashshaqqatli va juda kata ilmiy salohiyat talab etadigan jarayondir. Hozirgi davrda sportchilarning texnik-taktik mahoratlarini oshirish, harakat samaradorligini tahlil qilish va mashg'ulot jarayonini ilmiy asosda tashkil etish zamonaviy sport ilm-fanining ustuvor yo'nalishlaridan biridir desak mubolag'a bo'lmaydi. Jumladan boks sport turida har bir zarbaning aniqligi, kuchi va samaradorligini oshirish sportchining texnik darajasi, harakat koordinatsiyasi va tanadagi muvozanat holati bilan bevosita bog'liq hisoblanadi.

So'nggi yillarda sport sohasida keng doirada ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ayniqsa sport biomexanikasida harakat faoliyatining kinematik va kinetik tahlili yuzasidan bir qator ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Jumladan xorij olimlari: M.Yu.Koshelev, E.Williams, D.Yamashita, H.Nakamura, Y.Tanaka hamda yutimiz mutaxassislaridan A.Salikhov, N.Safarov, D.Omonov va boshqalar o'z ilmiy tadqiqotlarini ushbu yo'nalishlarda olib borishmoqda [1,2,3,4,5,6,7,8].

Yurtimizda sport yakkakurashlari orasida aynan boks sport turida harakat faoliyatining kinematik tahlillari bo'yicha o'rganib chilmagan muammolarning mavjudligi sababli aynan talaba bokschilar orasida o'ng qo'l bilan gavdaga to'g'ridan zarba berish harakatida ishtirok etuvchi tana segmentlari – xususan, gavda og'irlik markazi va oyoq harakatlarining o'zaro uyg'unligi, kinematik jihatdan tahlil qilish va yuzaga keladigan xato va kamchiliklarni o'rganib chiqqan holda bartaraf etish tadqiqot ishimizning dolzarbligini belgilab beradi. Ushbu tahlil natijalari talaba bokschilarning zarba berish texnikasini takomillashtirish, mashg'ulot jarayonini optimallashtirish hamda zarba kuchining maksimal darajada uzatilishini ta'minlashga qaratilgan ilmiy-uslubiy tavsiyalar ishlab chiqishga asos bo'ladi.

Tadqiqotning maqsadi: talaba bokschilarning o'ng qo'l bilan gavdaga to'g'ridan zarba berishda gavda og'irlik markazi va oyoq harakatlari uyg'unligini tahlil qilish orqali ilmiy-uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqotning vazifalari: o'ng qo'l bilan gavdaga to'g'ridan zarba berishda gavda og'irlik markazi va oyoq harakatlari uyg'unligini tahlil qilish; aniqlangan xato va kamchiliklarni o'rganish; xato va kamchiliklar yuzasida ilmiy-uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqotni tashkil etish usullari: pedagogik kuzatuv, pedagogik nazorat, matematik statistik tahlil.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Sport mashg'ulotlarida har bir harakatni o'z texnik qoidalari asosida bajarish o'sha harakatning samaradorlik ko'rsatkichlarini oshishiga va turli hil jarohatlarsiz yakunlanishiga sabab bo'ladi. Boks sport turida ham ko'zlangan harakatni texnik jihatdan to'g'ri bajarish natijadorlik ko'rsatkichining yuqori bo'lishiga olib keladi. Biz tomonimizdan olib borilgan tadqiqot davomida talaba bokschilarning o'ng qo'l bilan gavdaga to'g'ridan zarba berish texnikasida gavda og'irlik markazi va oyoq harakatlari uyg'unligining kinematik xususiyatlari tahlil qilib borildi. Dastlabki tadqiqot natijalariga ko'ra talaba bokschilarning harakat davomidagi

qadam tashlash chastotasi zarba berish oldidan va zarba vaqtida amalga oshirgan harakatlaridagi intensivlikni aks ettiradi. Qayd etilgan o'rtacha 1193.70 ± 193.50 qadam/min ko'rsatkich juda yuqori qadam chastotasi bo'lib, bu siljish harakatining yuqori tezlikda bajarilganini anglatadi. Boksda zarba berish oldidan pozitsiyani tez o'zgartirish va raqibga nisbatan joylashuvni aniqlashda bu juda muhim omillardan biri hisoblanadi.

Navbatdagi tadqiqot natijalariga ko'ra zarba berish paytida gavdaning oldinga cho'zilishi orqali oldinga siljish vaqtida oldingi oyoqning yerdan uzilgan davri ya'ni "uchish fazasi" 0.14 ± 0.03 soniyani tashkil etmoqda. Bu ko'rsatkich harakatning tez bajarilganligini va tananing muvozanatli tarzda siljiganini bildiradi. Bokschi talabalarining harakat traektoriyasida muvozanatini yo'qotmasdan oldinga qarab harakat qilganligi qayd etilgan. Talaba bokschilarning o'ng qo'l bilan gavdaga to'g'ridan zarba berish jarayonidagi tayanch vaqti aniqlandi. Qayd etilgan natija shuni ko'rsatadiki zarba vaqtida gavdaning oldinga nisbatan egilishi va o'ng qo'lda gavdaga to'g'ridan zarba berish jarayonida chap oyoqning tayanch vaqti 0.42 ± 0.07 s tashkil etdi. Natija variatsiyasi esa 17.81% ga teng bo'ldi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra ushbu holatda o'ng oyoqning parvoz vaqti 0.60 ± 0.10 soniyaga yetgani aniqlandi. Ushbu ko'rsatkichga izox berib o'tadigan bo'lsak o'ng oyoqning parvoz vaqti zarba berish jarayonida qadamlar ketma-ketligi kuzatiladi va bu jarayonda oyoqlarning ketma-ket siljib yurish holatida namoyon bo'ladi. Boshqacha qilib tushuntirganda o'ng oyoqning uchish fazasi deb tariff berishimiz ham mumkin va bu da talaba bokschilarning chap oyoqning parvoz vaqti ham aniqlandi. Kazatilagan natijalar 0.26 ± 0.05 s ga uning variatsiya ko'rsatkichi esa 16.41% ga teng bo'ldi.

Ilmiy tadqiqot faoliyatimiz davomida o'ng oyoqning tayanch vaqti bokschi talabalar orasida aniqlab olindi. Qayd etilgan natijalar quidagicha: o'ng qo'lda gavdaga to'g'ridan zarba berish jarayonida talaba bokschilarimizning o'rtacha ko'rsatkichlari 10.45 ± 1.74 s ga teng bo'lib natijalar variatsiyasi 16.70% ekanligi aniqlandi. Bu natija ko'p hollarda zarba berishdagi orqa oyoqning asosiy tayanch va barqarorlik funksiyasini bajarayotganini ko'rsatadi. Shu o'rinda oyoq orqali zarba kuchi shakllanadi va tana barqarorligi ta'minlanadi. Chap oyoqning tayanch vaqti esa o'ng oyoqqa nisbatan qisqaroq, bu esa zarba dinamikasida oldingi oyoq faqat yo'naltiruvchi va muvozanatni saqlovchi funksiya bajarishini ko'rsatadi. Bu oyoq zarba yo'nalishini aniqlab beradi, orqa oyoq esa asosiy kuch bazasi hisoblanadi. Chap oyoqning tayanch vaqti 6.62 ± 1.16 s ga teng ekanligi tadqiqot natijalari yakunida aniqlandi. Yuqoridagi kinematik ko'rsatkichlar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'ng qo'l bilan gavdaga to'g'ridan zarba berish harakatida oyoqlarning harakat sinxronligi va gavda og'irlik markazi muvozanati zarbaning texnik jihatdan samarali bajarilishini ta'minlaydi. O'ng oyoqning kuchliroq tayanchga ega bo'lishi sportchining zarba energiyasini maksimal uzatishga qaratilgan mexanizmini aks ettiradi. O'zgaruvchanlik koeffitsiyentlarining 16–18% oralig'ida bo'lishi natijalarni barqaror va ishonchli deb baholash imkonini beradi. Tadqiqot jarayonimizda qayd etilgan natijalar shuni ko'rsatadiki bokschilarda gavda og'irlik markazining vertikal tebranishi o'rtacha qiymatda -761 ± 128.67 ga teng bo'ldi. Eslatib o'tishim joizki gavda og'irlik markazi odatda sportchilar erkin holatida bel sohasining L4-L5 qismlariga to'g'ri keladi. Agar sportchi harakat faoliyatida bo'lsa gavda og'irlik markazi ham harakat holatiga qarab o'zgaradi. Biz tomonimizdan olib borilgan

tadqiqotda 3D biomexanik laboratoriyasida tashkil etildi unda qayd etilgan natijalar sportchi tanasi old tomonlama ko'rsatkichlari + da orqa tomonlama qayd etilgan natijari – da o'lchanadi. Boks sport turida esa sportchilarning jangovor holatlari chap tomonlama, o'ng tomonlama va yuzma-yuz holatda bo'ladi. Tadqiqot natijalari ham bokschilarning jangovor holatidan kelib chiqib + va – holatda tahlil qilinadi.

Biz tomonimizdan tashkil etilayotgan talaba bokschilarning kinematik harakatlarida o'ng va chap oyoqning yerga tegish masofasi aniqlandi. Zarba momentida chap va o'ng oyoqlarning yer bilan bo'lgan tayanish masofasi tushuniladi va bu ko'rsatkich barqarorlikni saqlash va zarbani optimallashtirish uchun muhim hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra o'ng oyoqning yerga tayanish masofasi 112.73 ± 19.56 mm ni chap oyoqning yerga tayanish masofasi esa 217.73 ± 32.68 mm ni tashkil etdi. Tashkil etilgan nazorat sinovlarimiz yakunida talaba bokschilarning o'ng va chap oyoq barmoqlarining yerga tegishdagi X koordinatasi aniqlab olindi. Tadqiqot natijalariga o'ng oyoq barmoqlarining yerga tegishdagi X koordinatasi -276.88 ± 46.88 mm ni qayd etdi. Bu natijalar davomida chap oyoq barmoqlarining yerga tegishdagi X koordinatasi ham aniqlab olindi. Unga ko'ra chap oyoq barmoqlarining yerga tegishdagi X koordinatasi 948.33 ± 148.00 mm ga teng deb topildi. Ushbu natija variatsiyasi esa 15.61% ga teng bo'lgani aniqlandi.

Tadqiqot yakunida natijalarning quidagi munozarasiga e'tibor qaratish lozim: Olib borilgan tadqiqot natijalari asosida aniqlanishicha, o'ng qo'l bilan gavdaga to'g'ridan zarba berish texnikasining samarali bajarilishi bokschining oyoq harakatlari, gavda og'irlik markazining dinamikasi va tayanch-parvoz fazalarining uyg'unligiga bevosita bog'liqdir. Harakatning kinematik tahlili shuni ko'rsatadiki, zarba jarayonida oyoqlar orasidagi sinxronlik, muvozanat va joylashuv o'zaro muvofiqlashtirilgan holatda kechmoqda, bu esa harakatni texnik va funksional jihatdan mukammal bajarishga zamin yaratadi. Tadqiqot davomida qayd etilgan qadam chastotasining yuqoriligi [1193.70 ± 193.50 qadam/min] sportchilarning zarba oldidan holatni tez o'zgartirish, ya'ni jangovar pozitsiyani tanlashga tayyor ekanligini ko'rsatadi. Bu esa boksdan zarbaning oldidan taktika va joylashuv jihatdan afzallikni ta'minlash imkonini beradi. Gavda og'irlik markazining vertikal tebranishi o'rtacha -761.13 ± 128.67 mm ni tashkil etib, uning harakat mobaynida muvozanatni yo'qotmasdan amalga oshirilganini bildiradi. Bu holat, ayniqsa zarba vaqtida tananing barqarorligini saqlab qolish, zarba energiyasini optimal taqsimlash va zarba yo'nalishini aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Og'irlik markazining harakatga moslashuvchanligi esa sportchining texnik ko'rsatkichlarining yuqori bo'lishiga xizmat qiladi. Tadqiqotda aniqlangan tayanch va parvoz fazalari zarba jarayonining dinamikasini to'liq yoritib berdi. Xususan, o'ng oyoqning parvoz fazasi 0.60 ± 0.10 s va tayanch fazasi 10.45 ± 1.74 s zarbaning orqa oyoq orqali kuch to'plash va barqaror zarba berish uchun zarur texnik shartlar bajarilganini ko'rsatadi. Chap oyoqning tayanch va parvoz fazalari esa 0.42 ± 0.07 s va 0.26 ± 0.05 s zarba yo'nalishini aniqlash va muvozanatni ushlab turishga xizmat qilgani bilan ahamiyatlidir. Oyoqlarning navbat bilan tayanib, harakatlanish masofalarining o'zgaruvchanligi harakatda muvozanat, plastiklik va kuch uzatilishini ifodalaydi.

Oyoqlarning yerga tushish va harakatlanish masofalari zarba oldidan oyoq joylashuvi va harakat yo'nalishini belgilovchi muhim biomexanik omillardandir. Bunday natijalar harakatning xronometrik aniqlikda boshqarilishini va tayanch-harakat

tizimi komponentlari o‘zaro muvofiqlikda ishlayotganini anglatadi. Bundan tashqari, zarba berish jarayonida oyoq barmoqlari yerga qanday nuqtada tegayotgani [o‘ng oyoq: -276.88 ± 46.88 mm; chap oyoq: -948.33 ± 148.00 mm] ham zarba texnikasining to‘g‘riligiga va harakat vaqtida tananing barqarorligini qanday ushlab turganiga doir aniq tasavvur beradi. Talaba bokschilarning o‘ng qo‘l bilan gavgada zarba berish jarayonida oyoq harakatlari va gavda koordinatsiyasining yuqori darajada sinxron bajarilayotgani ularning texnik tayyorgarligi yetarli darajada shakllanganini ko‘rsatmoqda. Bu esa ularning zarba texnikasini yanada takomillashtirishga, kuch samaradorligini oshirishga va boksdagi natijadorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Xulosa. O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida o‘ng qo‘l bilan gavgada to‘g‘ridan zarba berish texnikasi jarayonida talaba bokschilarda oyoq harakatlari va gavda og‘irlik markazining muvofiqligi zarba samaradorligiga bevosita ta‘sir qilishi aniqlandi. Oyoqlarning tayanch va parvoz fazalari, harakatlanish va yerga tayanish masofalari, shuningdek, og‘irlik markazining vertikal tebranishi zarba kuchi va barqarorlikni ta‘minlaydigan muhim omillar sifatida namoyon bo‘ldi. Kinematik ko‘rsatkichlar bo‘yicha aniqlangan variatsiya koeffitsiyentlari “15–18%” harakatlarning ishonchliligi va texnik jihatdan barqarorligini ko‘rsatadi. Ya‘ni zarba berish texnikasining mukammalligi sportchilarning harakat koordinatsiyasi va biomekanik uyg‘unligiga bog‘liq ekanini ilmiy asosda isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Кошелев М.Ю. Биомеханические модели ударных движений в единоборствах // Теория и практика физической культуры. – 2019. №6. – С. 52-55.
2. Williams Э., Salo D. Biomechanical evaluation of punching kinematics in elite combat athletes // Journal of Sports Biomechanics. – 2020. – Vol. 39, №4. – P. 295–304.
3. Yamashita D., Nakamura H., Tanaka Y. Kinematic coordination of lower extremities and center of mass during offensive kicking in elite kickboxers // Journal of Human Kinetics. – 2021. – Vol. 75. – P. 33–42.
4. Salikhov A., Safarov N. Bokschilarda zarba berish harakatining biomekanik tahlili // O‘zbekiston jismoniy tarbiya va sport ilmiy-amaliy jurnali. – 2022. – №2. – B. 18–22.
5. Омонов Д.А. (2024). Виды ударов ногами в кикбоксинге [Types of kicking techniques in kickboxing]. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари, (№4), 328-333. Toshkent.
6. Becker T., Nigg J. Synchronization between center of mass and limb movement in athletic motion // Human Movement Science. – 2023. – Vol. 88. – P. 102987.
7. Морозова Л.В. Характеристика двигательной подготовленности спортсменов в единоборствах // Вестник спортивной науки. – 2020. – №3. – С. 44–48.
8. Плетнев Н.В. Биомеханический анализ ударов руками у боксеров с учетом двигательной синергии // Наука и спорт: современные тенденции. – 2018. – №2. – С. 60–65.